

РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КІБЕРСТІЙКОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

Кіберстійкість (Cyber Resilience, кіберрезилентність) — це здатність організації передбачати, виявляти, реагувати на інциденти інформаційної безпеки та готуватися до них, забезпечуючи швидке відновлення як під час інцидентів, так і після їх завершення [1]. Згідно затвердженого рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про Стратегію кібербезпеки України” від 14 травня 2021 кіберстійкість визначається як набуття здатності швидко адаптуватися до внутрішніх і зовнішніх загроз у кіберпросторі, підтримувати та відновлювати стале функціонування національної інформаційної інфраструктури, насамперед об'єктів критичної інформаційної інфраструктури. А набуття кіберстійкості є невідомою складовою процесу створення максимально відкритого, вільного, стабільного і безпечного кіберпростору в інтересах забезпечення прав і свобод людини, соціального, політичного і економічного розвитку держави [2].

Рисунок 1 – Піраміда кіберстійкості: кібербезпека, управління ризиками, безперервність бізнесу, аварійне відновлення

Кіберрезилентність у контексті безпеки енергетичної інфраструктури вимагає створення надійної та адаптивної системи, яка здатна ефективно протистояти кіберзагрозам та забезпечувати безперервну роботу критичних енергетичних процесів. Це охоплює захист інформаційних систем енергетичних компаній, управління ризиками, які можуть призвести до перебоїв у роботі як окремих об'єктів так і системи вцілому, забезпечення безперервності енергетичних операцій та розробку планів аварійного відновлення для швидкого реагування на інциденти. Основними елементами, що підтримують цілісну стратегію кіберстійкості є: кіберзахист (Cybersecurity), управління ризиками (Risk management), безперервність бізнесу (Business continuity), аварійне відновлення (Disaster recovery).

Резервне копіювання — це процес створення копій критичних даних інформаційних систем для їх відновлення у разі втрати або пошкодження. Цей процес забезпечує безперерійність енергетичних операцій при технічних збоях, атаках чи фізичних пошкодженнях. Резервні копії включають дані операційних систем, баз даних, конфігурацій та образи віртуальних машин, конфігурацію мережевих пристроїв тощо. В даних системах використовуються три основні типи резервних копій: снєпшоти, бекапи та реплікація.

Снєпшоти створюють знімки системи на конкретний момент часу, зберігаючи тільки зміни після останнього знімка. Вони дозволяють швидко відновлювати дані, але більше підходять для короткострокових збережень, а не для повного відновлення в разі серйозних збоїв. Бекапи можуть бути повними або інкрементними. Повний бекап зберігає всі файли, тоді як інкрементний — лише зміни від останнього збереження. Інкрементні бекапи займають менше місця, але для відновлення з них потрібно більше часу через залежність від кількох версій. Також недоліком таких копій є їх залежність один від одного та чутливість до пошкоджень. Реплікація — це процес постійного дублювання даних в реальному часі на інші сховища або сервери. Цей метод забезпечує високу доступність і надійність, хоча потребує значних ресурсів для ефективного виконання.

Для зберігання резервних копій використовуються різні типи сховищ. NAS (Network-Attached Storage) забезпечує централізоване зберігання даних для кількох серверів, а DAS (Direct-Attached Storage) дозволяє підключати сховище безпосередньо до одного сервера, забезпечуючи високу швидкість доступу, але з обмеженою масштабованістю. Storage Area Network (SAN) [3] — це мережа зберігання даних яка дозволяє зберігати резервні копії через мережу. Це дає змогу кільком користувачам або серверам доступатися до сховища, забезпечуючи гнучкість і масштабованість. SAN є більш ефективним для спільного доступу до резервних копій та зручним для великих організацій, де потрібно централізовано зберігати і керувати даними.

Один із важливих етапів реалізації системи резервного копіювання — визначення ключових параметрів для оцінки її ефективності, надійності та внеску в кіберстійкість організації. Основні часові метрики включають RTO (Recovery Time Objective), що вказує на цільовий час відновлення після аварії, який залежить від апаратних параметрів та швидкості реакції персоналу, і RPO (Recovery Point Objective), що визначає максимальний час, протягом якого можуть бути втрачені дані без критичних наслідків для системи. Ці показники мають відмінності: RTO оцінює доступність сервісів, а RPO — частоту резервного копіювання та допустимі втрати даних.

Інші важливі метрики включають період зберігання резервних копій (BRP - Backup Retention Period), який варіюється залежно від типу копії та вимог законодавства, а також вікно резервного копіювання, що визначає час, протягом якого створення копій не впливає на продуктивність системи. Коефіцієнт успішності резервного копіювання вимірює відсоток успішних

копій від загальної кількості спроб. Масштабованість резервного копіювання відображає здатність системи адаптуватися до зростання обсягів даних, а вартість резервного копіювання охоплює всі витрати на впровадження, підтримку та масштабування системи.

Рисунок 2 – Метрики оцінювання ефективності резервного копіювання

У результаті розгляду концепції кіберстійкості можна зробити висновки, що резервне копіювання є невід'ємною частиною стратегії кіберстійкості об'єктів енергетики. Правильне налаштування стратегії резервного копіювання включає вибір найбільш підходящих типів сховищ (NAS, DAS, SAN) і резервних копій (снєпшоти, бекапи, реплікація), що дозволяє оптимізувати основні метрики, такі як RTO (Recovery Time Objective) та RPO (Recovery Point Objective), що визначають максимально допустимі часові межі відновлення після інцидентів і можливі втрати даних. Крім того, стратегія резервного копіювання повинна включати належне управління зберіганням копій, визначення періодів зберігання, а також оцінку ефективності системи через коефіцієнт успішності резервного копіювання та здатність до масштабування, що забезпечує її стійкість до зростання обсягів даних. Тільки в такому разі організації можуть забезпечити надійний захист інформаційної інфраструктури, гарантувати безперервність енергетичних процесів і підтримувати стабільність функціонування навіть у випадку технічних збоїв або кіберінцидентів.

1. Swanson, M., Bowen, P., Wohl Phillips, A., Gallup, D., & Lynes, D. (2010, травень). *Contingency Planning Guide for Federal Information Systems*. nvlpubs.nist.gov. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-34r1.pdf>
2. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про Стратегію кібербезпеки України", Указ Президента України № 447/2021 (2021) (Україна). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/447/2021#Text>
3. *What is Storage Area Network (SAN)? | VMware Glossary.* (б. д.). VMware by Broadcom - Cloud Computing for the Enterprise. <https://www.vmware.com/topics/storage-area-network-san>

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Щур Павло Ігорович, Навчально-науковий Фізико-Технічний Інститут, Кафедра інформаційної безпеки, студент, *«Резервне копіювання як інструмент підвищення кіберстійкості енергетичних об'єктів»*.

Е-mail: pavshu-ipt23@iil.kpi.ua

Форма участі: **онлайн**.

Старший дослідник, д.т.н. **Зубок Віталій Юрійович**, ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України, *«Резервне копіювання як інструмент підвищення кіберстійкості енергетичних об'єктів»*.

Е-mail: vitalii.zubok@pimee.ua

Форма участі: **заочно**.

Дані для програми конференції (вказати, хто із авторів планує виступ на конференції)

Щур Павло Ігорович, Навчально-науковий Фізико-Технічний Інститут, Кафедра інформаційної безпеки, студент, *«Резервне копіювання як інструмент підвищення кіберстійкості енергетичних об'єктів»*.